

ИННОВАЦИОН АУТСОРСИНГДАН ФОЙДАЛАНИШДА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Тожибаев Ойбек Отабекович

Наманган муҳандислик-технология институти докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222767>

Аннотация. *Инновацион аутсорсинг компанияларга ривожланишни жадаллаштириши, махсус технологиялар ва профессионал ресурслардан фойдаланиши имкониятини беради. Бироқ, аутсорсинг жараёнлари маълумотларнинг сизиб чиқиши ва ахборот хавфсизлиги таҳдидларининг ортиши билан боғлиқ. Ушбу мақола аутсорсинг билан боғлиқ асосий таҳдидларни кўриб чиқади ва аутсорсерларнинг заиф хавфсизлик тизимлари туфайли содир бўлган хавфсизлик бузилишларининг ҳаётий мисолларини тақдим этади. Хатарларни муваффақиятли минималлаштирган компанияларнинг муваффақиятли ҳолатлари ва аутсорсинг шароитида маълумотларни самарали ҳимоя қилиши бўйича тавсиялар ҳам муҳокама қилинади.*

Калим сўзлар: *инновацион аутсорсинг, ахборот хавфсизлиги, маълумотни ҳимоя қилиши, кибертаҳдидлар, мониторинг ва аудит.*

Аннотация. *Инновационный аутсорсинг предоставляет компаниям возможность ускорить развитие, получить доступ к специализированным технологиям и профессиональным ресурсам. Однако передача процессов на аутсорсинг связана с повышенными рисками утечек данных и угроз информационной безопасности. В данной статье рассматриваются основные угрозы, связанные с аутсорсингом, и приводятся реальные примеры нарушений безопасности, произошедших из-за слабых систем защиты у подрядчиков. Также обсуждаются успешные кейсы компаний, успешно минимизировавших риски, и рекомендации для эффективной защиты информации в условиях аутсорсинга.*

Ключевые слова: *инновационный аутсорсинг, информационная безопасность, защита данных, киберугрозы, мониторинг и аудит.*

Annotation. *Innovative outsourcing offers companies an opportunity to accelerate development, gain access to specialized technologies, and leverage professional resources. However, outsourcing processes carry increased risks of data breaches and threats to information security. This article examines the main security threats associated with outsourcing and provides real examples of security violations resulting from inadequate control and weak protection systems among contractors. Additionally, successful cases of companies that have effectively minimized these risks are discussed, along with recommendations for robust information protection in an outsourcing environment.*

Keywords: *innovative outsourcing, information security, data protection, cyber threats, monitoring and audit.*

Инновацион аутсорсингда рақамли ёки ахборот хавфсизлиги - бу компания маълумотларини ташқи пудратчи (аутсорсер)ларга узатишда ҳимоя қилишга қаратилган чора-тадбирлар ва ёндашувлар тўплами. Инновацион аутсорсингни жорий этиш корхоналарга янги технологиялар ва ихтисослашган гуруҳлардан фойдаланиш

имкониятини беради, лекин бу махфий маълумотларга рухсатсиз кириш эҳтимолини ҳам оширади.

Инновацион аутсорсинг тобора кўпроқ булутли технологиялар, маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект каби илғор ечимларни ўз ичига олади. Ушбу технологиялар жараёнларни соддалаштиради ва бизнеснинг тезкорлигини оширади, лекин кучайтирилган назорат ва хавфсизлик чораларини талаб қилади. Ушбу мақоланинг мақсади аутсорсинг билан боғлиқ асосий хавф ва таҳдидларни кўриб чиқиш ва уларни минималлаштириш бўйича самарали стратегияларни ҳаётий мисоллар асосида таклиф қилишдир.

Аутсорсингдан фойдаланишда асосий хавфсизлик таҳдидлари қуйидагилардан иборат:

- **Маълумотлар сизиб чиқиши.** Маълумотларни ташқи пудратчиларга ўтказиш маълумотларнинг сизиб чиқиши хавфини оширади, чунки бошқа ташкилот ходимлари унга кириш ҳуқуқига эга. Маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича қатъий қоидаларнинг йўқлиги, шунингдек, пудратчининг заиф назорат тизими компанияни киберхужумларга нисбатан заифроқ қилади.

- **Хакерлик ва киберхужумлар.** АТ ва маълумотларни қайта ишлаш бўйича пудратчилар киберхужумлардан ҳимоя даражасига эга бўлмаслиги мумкин, бу эса мижоз маълумотларини ҳам хавф остига қўяди. Хакерлар компания маълумотларига кириш учун пудратчи хавфсизлигининг заиф томонларидан фойдаланишлари мумкин.

- **Ҳамкорнинг хавфсизлик даражаси пастлиги.** Хавфсизлик даражаси бир пудратчидан бошқасига фарқ қилиши мумкин, бу ҳамкор танлашдаги жуда муҳим жиҳатлардан бири. Баъзи пудратчилар хавфсизлик тизимларини янгилашга етарлича эътибор бермаслиги мумкин, бу эса қўшимча хавф туғдиради.

- **Назорат қилишдаги қийинчиликлар.** Аутсорсинг жараёнлари, айниқса, пудратчи узоқдан ишлаганда, баъзи жиҳатлар устидан тўлиқ назоратни йўқотишига олиб келади. Бу хавфсизлик мониторингини қийинлаштиради ва маълумотларни ҳимоя қилиш стандартларига риоя қилишни қийинлаштириши мумкин.

Юқорида келтирилган хавфсизлик таҳдидларини классификация қилишда жaxon тажрибасида бўлиб ўтан, аутсорсингдан фойдаланиш жараёнида рўй берган маълумотлар сизиб чиқишнинг ҳақиқий мисолларини таҳлил қилиш орқали эришилди. Қуйида ушбу мисоллардан бир нечтасини кўриб чиқишимиз мумкин:

1. *Аутсорсер орқали Target тармоғи маълумотларини сизиб чиқиши.* 2013 йилда Target тизими, кондиционерларга хизмат кўрсатувчи пудратчи тизимидаги заифлик туфайли 40 миллион мижознинг маълумотларини йўқотди. Хакерлар пудратчиларнинг заиф томонларидан фойдаланиб, Target тармоғига киришга муваффақ бўлишди. Ушбу воқеа пудратчилар хавфсизлигини текширишнинг аҳамияти ва уларнинг муҳим тизимларга киришини чеклаш зарурлиги ҳақида сабоқ берди.

2. *Facebook ва Cambridge Analytica.* 2018-йилда Facebook нинг 87 миллион фойдаланувчиси маълумотлари Cambridge Analytica қўлида бўлгани ва сиёсий манипуляция учун фойдаланилгани маълум бўлди. Гарчи бу тўғридан тўғри сизиб чиқиш бўлмаган бўлса-да, бу мисол пудратчилар олган маълумотлардан қандай фойдаланишини кузатиш қанчалик муҳимлигини кўрсатди. Facebook катта жаримага тортилди ва обрўсига путур етди.

3. *T-Mobile ва сотувчи маълумотлар базасини бузилиши.* 2021-йилда T-Mobile пудратчиларнинг кириш назорати пастлиги туфайли миллионлаб мижозлар

маълумотларини йўқотди. Воқеа аутсорсерларга киришни бошқариш ва муҳим маълумотларни ҳимоя қилиш учун қатъий чоралар кўриш зарурлигини таъкидлади.

4. *General Electricнинг маълумотларни Canon Business Process Service орқали сизиб чиқиши.* 2020 йилда GE ходимларининг шахсий маълумотлари пудратчи Canon тизимидаги заифлик туфайли сизиб чиқди. Натижада, ижтимоий суғурта рақамлари, паспорт маълумотлари ва тиббий маълумотлар бузилган. Бу ҳолат компаниялар юқори хавфсизлик стандартларига эга бўлган ва ходисаларга тезда жавоб бера оладиган пудратчиларни танлаши кераклигини кўрсатди.

5. *Ticketmaster ва чатбот заифлиги.* 2018-йилда пудратчи Ticketmaster чатботига хакерлик ҳужуми уюштирилди, бу еса 40 000 дан ортиқ фойдаланувчиларга таъсир кўрсатган мижозлар маълумотларининг бузилишига олиб келди. Ушбу ҳолат учинчи томон технологияларини, айниқса, технологияларни синовдан ўтказиш ва мониторингини кучайтириш муҳимлигини таъкидлади.

Юқоридаги мисоллар бу йўқотилаётган маълумотлар оқимининг бир нечтаси холос. Аниқ мисоллар таҳлили давомида 2019-2023 йилларда жаҳон тажрибасида маълумотлар сизиб чиқиши қуйидаги жадвалдан кўришимиз мумкин:

1-Жадвал

Йил	Жами сиздирилган маълумотлар (млн.дона)	Аутсорсинг сабаб сиздирилган маълумотлар (млн.дона)
2019	1 300	245
2020	980	198
2021	1420	305
2022	5250	987
2023	15400	2153

2019-2023 йилларда жаҳон тажрибасида маълумотлар сизиб чиқиши

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, 2021 йилдан кейин аутсорсинг туфайли маълумотларни сиздирилиши кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсиши кузатилмоқда, бу кибержиноятчилик фаоллигининг кучайиши ва тегишли даражадаги маълумотларни ҳимоя тизимига эга бўлмаган ҳамкор компаниялар сонинг кўпайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Тақиқодлар давомида қатор тавсиялар тизими шакллантирилди. Ушбу тавсиялар шартли компаниялар мисолида самарали кейслар ва ҳатоли кейслар шаклида қуйида келтирилади:

Самарали кейслар

1. *ABC компанияси: Маълумотларни шифрлаш ва тизимга киришни чеклаш.* Мижоз маълумотларни таҳлил қилиш учун аутсорсингдан фойдаланадиган йирик консалтинг ABC компанияси барча босқичларда шифрлашни ўз ичига олган кўп қатламли маълумотлар хавфсизлигини жорий қилди. Маълумотлар AES-256 алгоритми ёрдамида аутсорсерга узатишдан олдин шифрланади ва унга кириш икки факторли аутентификациядан фойдаланган ҳолда маълум шахслар гуруҳига руҳсат асосида амалга оширилади. Натижада, агар аутсорсер масофадан кириш имкониятига эга бўлса ҳам, маълумотларнинг сизиб чиқиш эҳтимоли бир неча маротабага камаяди.

2. *DEF International Finance* компанияси: мунтазам хавфсизлик аудити ва мониторинги. Ушбу молия компанияси чатботлар орқали мижозларга хизмат кўрсатшни аутсорс қилди. Шунингдек, хавфсизликни таъминлаш учун молия компанияси ўз аутсорсери тизимнинг мунтазам хавфсизлик аудити ва барча маълумотлар узатмаси мониторинги тизмини жорий қилди. Шартномада аутсорсер ҳар уч ойда бир марта ахборот хавфсизлиги талабларига мувофиқлигини таъминлаш ва маълумотларни ҳимоя қилиш учун зарур бўлган стандартларни (масалан ISO 27001) сақлаш учун аудитдан ўтиши шарт. Бундай ёндашув молия компаниясига юқори даражада ишончни сақлаб, мижозлар маълумотларни самарали ҳимоя қилиш имконини беради.

3. *ZZZ* компанияси: булутли платформа орқали тизимга киришни бошқариш. Дастурий таъминот яратишда аутсорсингдан фойдаланувчи *ZZZ* компанияси, тизимга кириш учун блутли платформадан фойдаланиш тизимини жорий қилди. Тизим аутсорсер қаерда жойлашганидан қатъи назар, манба кодлари ва махфий маълумотларга киришни назорат қилиш имконини беради. Аутсорсер ходимлари ва мутахассислари лойиҳанинг фақат ўзларига рухсат берилган айрим қисмларига ва фақат маълум бир муддатга киришлари мумкин. Бундай назорат туфайли компания рухсатсиз кириш хавфини минималлаштиради ва маълумотлар сизиб чиқиш эҳтимолини камайтиради.

Хатоликлар бор кейслар

1. *IPO* электрон тижорат компанияси: Тизимга киришни бошқариш сиёсати (АСР)ни йўқлиги маълумотларни сизиб чиқишига олиб келди. IPO электрон тижорат компанияси логистика жараёнларини бир қисмини аутсорс қилди. Тизимга киришни бошқариш сиёсатини йўқлиги сабабли аутсорсер ходимларига ўз вазифаларини бажариш учун зарур бўлганидан ортиқ мижозлар маълумотлар базасига кириш ҳуқуқи берилди. Бу мижозларнинг шахсий маълумотларининг сизиб чиқишига олиб келади ҳамда компания обрўсига жиддий путур етказди ва мижозлар маълумотларини ошкор қилганлиги учун белгиланган тартибда жаримага тортилишига олиб келади.

2. *KLM* ишлаб чиқариш компанияси: аутсорсерлар ва киберхужумлар устидан назоратнинг етарли эмаслиги. KLM ишлаб чиқариш компанияси IT хизматлари бўйича аутсорсери киберхужум қурбони бўлгандан кейин ўз маълумотларининг сизиб чиқишига дуч келди. Компания аутсорсернинг ҳимоя чораларига таянган ва хавфсизлик тизимларини ўз текширувидан ўтказмаган. Хужумчилар KLM маълумотларига кириш учун аутсорсер тизимидаги заифликдан фойдаланган. Ушбу ҳолат компанияларда юқори даражадаги хавфсизлик таъминланган бўлсада, аутсорсерлар ҳимоя тизимларини мониторинг ва аудит қилиш муҳимлигини кўсратади.

3. *UFO* компанияси: ходимлар малакасини етарли эмаслиги. UFO стартап компанияси ўз веб сайти ва маълумотларни сақлашни аутсорс компанияга топширди. Бироқ компания аутсорсер ходимларини хавфсизлик қоидалари ва махфий маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича малкалари етарли эканлигини ўрганмаган. Натижада аутсорсер ходимларидан бири учинчи шахслар кириши мумкин бўлган серверга маълумотларни сақлаган. Бу маълумотларни тарқалишига, жумладан, мижозларнинг шахсий маълумотларининг ўғирланишига олиб келди. Бу ҳолат аутсорсер ходимларини лойиҳада бир марталик вазифа бажарса ҳам, асосий маълумотлар хавфсизлиги бўйича малакасига етарли бўлишини текшириш муҳимлигини кўсратади.

Хулоса сифатида, инновацион аутсорсингдан фойдаланишда хавфсизликни таъминлаш аутсорсерларнинг хавфсизлик даражасини баҳолаш, ҳуқуқий келишувлар,

замонавий хавфсизлик технологияларидан фойдаланиш, ходимларни мониторинг қилиш ва ўқитишни ўз ичига олган комплекс ёндашувни талаб қилинишини келтириш мумкин. Ушбу чора-тадбирлар маълумотларнинг сизиб чиқиши хавфини минималлаштирига ва компаниянинг махфий маълумотларини ҳимоя қилишга ёрдам беради.

Шунингдек, мақола сўнгида, кичик ва ўрта бизнес вакиллари, тадбиркорларга потенциал аутсорсерларни ҳар томонлама баҳолаш, хавфсизлик мажбуриятларини ўз ичига олган ҳуқуқий шартномаларни тузиш, хавфсизлик технологияларига сармоя киритиш ва мунтазам тренинглар ўтказишни тавсия этиш зарур деб ҳисоблаймиз. Ушбу ёндашувлар ва тавсиялар инновацион аутсорсинг шароитда мослашувчанликни ошириш орқали тавақалчилик даражасини самарали камайтириш ва маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш учун яхши дастурий амалиёт бўлишига хизмат қилади. Бу эса инновацион аутсорсингдан кенг фойдалинишни бошлаётган мамлакатимиз тадбиркорларига етарли кўникма ва малака ҳосил қилиш кераклигини билдиради.

Фойдалиган адабиётлар

1. Gartner, Inc. "IT Outsourcing Trends 2023." Gartner Research, 2023. Доступно на: www.gartner.com Анализ мировых трендов в области IT-аутсорсинга, включая прогнозы и риски, связанные с передачей данных.
2. Simmons, J., & Burney, T. Data Protection and Outsourcing: Practical Guide for Business. New York: Routledge, 2022. Книга о принципах защиты данных и ключевых стратегиях для компаний, использующих аутсорсинг.
3. Infowatch "Исследование утечек информации в мире за 2022–2023 годы." Экспертно-Аналитический центр InfoWatch, 2023. Глобальный отчет по анализу утечек данных, с фокусом на инциденты, вызванные подрядчиками и аутсорсингом. Доступно на: infowatch.ru
4. Berg, M. & Williams, A. "Outsourcing in the Age of Cloud Computing: Risks and Opportunities." Journal of Business Security, vol. 12, no. 3, 2021, pp. 145-167. Исследование безопасности при использовании облачных технологий в аутсорсинге и потенциальных угроз.
5. International Organization for Standardization (ISO) ISO/IEC 27001:2013 – Information Security Management Systems. ISO, 2013. Стандарт, описывающий требования к системам управления информационной безопасностью, который часто используется в аутсорсинговых договорах.
6. Ponemon Institute "Cost of Data Breach Report 2023." IBM Security, 2023. Ежегодный отчет о затратах, связанных с утечками данных, с акцентом на сектор аутсорсинга. Доступно на: ibm.com
7. Shapiro, R. "Vendor Risk Management in Outsourcing." Cybersecurity Journal, vol. 15, no. 2, 2020, pp. 67-82. Исследование об управлении рисками, связанными с подрядчиками и поставщиками услуг.
8. European Network and Information Security Agency (ENISA) Cloud Security Guide for SMEs. ENISA, 2021. Руководство по безопасности облачных сервисов для малого и среднего бизнеса, использующего аутсорсинг.
9. InfoSec Institute "How to Build a Secure Outsourcing Relationship: Practical Tips for Businesses." InfoSec Institute, 2022. Практические советы по защите данных и управлению безопасностью в условиях аутсорсинга. Доступно на: infosecinstitute.com